

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/320124754>

La gouvernance des finances publiques : Quel impact de la programmation pluriannuelle apportée par la nouvelle loi organique des finances de l'année 2015 ?

Conference Paper · February 2016

CITATIONS

0

READS

6,866

1 author:

[Eddaou Mohammed](#)

Université Mohammed Premier Oujda

33 PUBLICATIONS 9 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Résumé en français :

Parmi les objectifs de la nouvelle loi organique des finances de l'année 2015 , est la programmation pluriannuelle et l'évaluation des performances des administrations publiques. Est il primordial de lancer des réformes consécutives sur la stratégie des dépenses publiques (commençant par la circulaire du premier ministre n° 12/2001, ...) pour réussir une bonne gouvernance financière ?

Mots clefs : Déficit public, dette publique, PIB, solde structurel, dépassement

Abstract :

Among the objectives of the new organic law of the finances of year 2015, is the multiannual programming and the evaluation of the performances of public administrations. Is it essential to come up with a consecutive reforms on the strategy of the public spending (beginning with the circular of Prime Minister number 12/2001) to achieve a good financial governance?

Keywords: public deficit, national debt, GDP, structurel deficit, overspending

الملخص:

من بين أهداف القانون التنظيمي للمالية الجديد 2015، هو برمجة متعددة السنوات وتقييم أداء الإدارات العمومية. والتساؤل المطروح في ظل هذا الحدث هو، هل من الضروري إطلاق إصلاحات متتالية بخصوص استراتيجية النفقات العمومية (بدءاً من منشور الوزير الأول رقم 12/2001، ...) لنجاح الحكامة المالية؟

كلمات البحث: العجز العمومي، الدين العمومي، الناتج الداخلي الإجمالي، التوازن الهيكلي، تجاوزات النفقات العمومية

Contexte de la recherche :

L'amélioration de la performance de l'action publique, le renforcement de la transparence des finances publiques, et l'accroissement du rôle du parlement sont les principaux apports de la LOLF 2015, telle que discutée à la conférence d'appropriation de la loi organique des finances, Skhirat. Une réforme qui a été précédée de plusieurs chantiers financiers et législatifs. Devant ces efforts de gouvernance des finances publiques, Quels impacts économiques et financiers attendus de cette nouvelle réforme ?

Cadre théorique :

1- Définition

La programmation pluriannuelle représente l'analyse prévisionnelle à moyen terme de l'évolution des agrégats macroéconomiques d'un pays (production nationale et dépense nationale). Son objectif est d'identifier à l'avance, le point de retour d'un cycle économique, et d'anticiper les politiques publiques d'ajustement (Kettani, 1998).

Dans ce sens, et dans le cadre de la nouvelle loi organique des finances, les politiques publiques sont incarnées par les missions des différents ministères, et qui sont présentées selon une programmation triennale. Par conséquent, le programme d'une mission déterminées, est un regroupement consécutif des actions et les crédits destinés à les réaliser relevant d'un même ministère . Ses actions sont obligatoirement associées ou participent à des objectifs définis en fonction de finalités d'intérêt général et que le résultat doivent faire ensuite l'objet d'une évaluation pratiquée au moyen d'indicateurs de performance.(Bouvier, 2008).

2-S'agit-il d'une gouvernance financière ?

En effet, la relation qui découle des projets annuelle de performance et les rapports annuelles de performance établissent à l'occasion de la programmation pluriannuelle, est une relation d'agence, dont l'Institution Supérieure de Représentation des citoyens (dit « principal ») confie une gestion au gouvernement (dit « agent »). En engageant cet agent pour accomplir un service en son nom, ce principal lui délègue son autorité décisionnelle . Dès lors, le principal doit s'assurer du respect de ses intérêts par l'agent. S'y ajoute **un coût de contrôle (monitoring cost)** pour le principal, soucieux de réduire l'incertitude sur les actions de l'agent et correspondant à une démarche de surveillance : (Faïk,2005, P.68) les organes qui assurent contrôle sont d'ordre

- Juridictionnel : Cours des comptes

- Financier : IGF, CED, Budget, DEPP, agence comptable
- administratif : IGM
- Territorial : IGAT

L'agent quant à lui supporte un **coût d'obligation ou de dédouanement (bonding cost)** pour informer le principal, en lui donnant l'illusion d'une production d'information. (Muriel, Serge, 2014, P.57)

3-La programmation pluriannuelle en France :

Quels enseignements pour une expérience marocaine en phase de lancement ?

Une analyse retrospective sur l'impact économique et financier de la programmation pluriannuelle au Maroc, n'est possible que si nous disposons, des statistiques sur sa réalisation. Dans ce sens, nous avons choisie le cas de la République Française qui a vécue l'expérience de l'application de la programmation pluriannuelle dans le cadre de la LOLF de 2001, depuis la loi de finances de l'année 2006.

En effet, en France, une grande rupture avec la logique de moyens ou de besoins particulièrement déresponsabilisante, a vue le jour depuis la loi de finances 2006. Ce nouveau cadre budgétaire qui la LOLF de 2001 a instaurer une nouvelle logique en France basée sur la spécialisation par programme, la fongibilité, le suivi des objectifs et des résultats des différents ministères de la République. (Bouvier, 2008, P.453)

Tableau d'analyse de la mission "Gestion des finances publiques et des ressources humaines", liés à la loi de finances initiale pour l'année 2008, République Française

Objectif mission¹ : La mission	<u>Mission :</u> Gestion des finances publiques et des ressources humaines		
	<u>Responsable :</u> Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique		
	Plafond de la mission, LFI de l'année 2008	AE ²	CP ³
		11 660 912 215	11 222 487 413
	<u>Programme N° 156 :</u>		

¹ (Manel et Patrick , 2015)

² Autorisation d'engagement

³ Crédit de paiement

Objectif Trivial 4 : Programmes	Gestion fiscale et financières de l'état		
	Plafond du programme, LFI de l'année 2008	AE	CP
		8 490 865 176	8 312 520 176
Objectif stratégique ⁵ : Enjeux du programme	Objectif stratégique n° 1: Favoriser l'accomplissement volontaire des obligations fiscales (civisme) ⁶		
		Indicateurs1.1 :	Part des impôts acquittés spontanément
		Indicateurs1.2 :	Part d'usagers particuliers respectant leurs obligations en matière d'impôt sur le revenu
	
	Objectif stratégique n° ... :		
Objectifs opérationnels ⁷ et les Budgets opérationnels de performance BOP	Déclinaison de la performance (objectifs et indicateurs) - Par secteur d'activité - Par territoire		
	Objectif opérationnel n° 1: (Projets et actions à mener) "Fiscalité des grandes entreprises"		
	Ressources de mise en oeuvre des projets : Budget prévisionnel en AE/CP		
	Titre et catégorie	AE	CP
	Titre 2. Dépenses de personnel - Rémunérations d'activité - Cotisations et contributions sociales - Prestations sociales et allocations diverses	45 570 340 8 811 021	45 570 340 8 811 021

⁴ (Manel et Patrick , 2015)

⁵ (Manel et Patrick , 2015)

⁶ PAP de la loi initiale de finances pour 2008

⁷ (Manel et Patrick , 2015)

	Titre 3. Dépenses de fonctionnement Titre 5. Dépenses d'investissement Titre 6. Dépenses d'intervention	- -	- -
Schéma d'emplois ETP⁸			
	Total	805	805
	Catégorie A+	17	17
	Catégorie A	566	566
	Catégorie B	100	100
	Catégorie C	122	122
Déclinaison BOP en UO: Unités opérationnelles avec responsable d'UO			

Figure 1: (bouvier, 2008) Mission, programme selon la loi initiale de finances pour 2008, République de France (Établi pour nous même)

Par ailleurs, et durant les premiers débats d'orientation budgétaire⁹ qui marquaient le démarrage de la programmation pluriannuelle, le gouvernement insistait sur le fait que la réduction du déficit public et la dette publique , doivent être réalisés par la maîtrise de la dépense et non par une hausse des prélèvements obligatoires, compte tenu des conséquences négatives qu'aurait une telle hausse sur les créations d'emploi et la croissance. Pour le gouvernement, la mise en oeuvre de la LOLF est une chance pour la maîtrise de ces dépenses.

D'autres part, la programmation pluriannuelle traduit les incidences du plan de relance de l'économie¹⁰.

En somme, La stratégie des dépenses publiques en France consistait donc, au démarrage de la LOLF de 2001, et par la suite, dans les lois de programmation, à réduire le déficit et la dette, et poursuivre le chemin vers la relance économique, par la maîtrise des dépenses publiques, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

⁸ (wikipedia, 2016) : "L'équivalent temps plein (ETP) ou équivalent plein temps (EPT) est une unité de mesure d'une *charge de travail* ou plus souvent, d'une *capacité* de travail ou de production."

⁹ DOB Mardi 28 juin 2005 et DOB du 22 Juin 2006

¹⁰ loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009.

4- Hypothèses de recherche et Modèle conceptuel de recherche

Dans le cadre de cette stratégie des dépenses publiques, nos hypothèses sont :

H1 : la maîtrise des dépenses a pour conséquence la réduction du déficit public

H2 : la maîtrise des dépenses a pour conséquence la réduction de la dette publique

H3 : la maîtrise des dépenses a pour conséquence la relance économique

Notre modèle conceptuel de recherche est donc :

Méthode :

1-Echantillon :

Les testes de nos hypothèses sont réalisés à l'aide d'une série temporelle dont les données proviennent de l'ensemble des documents budgétaires (Débats d'orientation budgétaire, lois de finances...) fournis par la Direction Du Budget sur les années 2006 - 2014.

2-Variables :

Pour mesurer les variables des modèles, nous avons utilisé des indicateurs de mesure fréquemment utilisés dans la littérature.

On ce qui concerne **le relance de l'économie** nous avons utilise le taux de croissance du produit intérieure brut au prix courant "Tc".

Pour le Déficit public "Df % du PIB" et la dette publique "B % du PIB", nous avons utilisé la proportion de chaque grandeur par rapport au produit intérieure brut au prix courant.

Enfin, pour mesurer la maîtrise des dépenses publiques dans le cadre de la programmation pluriannuelle selon (Bouvier, 2008, P.355), nous avons utilisé l'écart entre l'autorisation d'engagement engagé AEE, mentionnée dans les lois de règlements des années en question, et l'autorisation d'engagement initiale AEI, mentionnée dans les lois de finances initiales desdites années. En fait, La logique de conception de cet indicateur de mesure est liée à la contrainte des plafonds de crédits fixés par les missions et les programmes apportés par la LOLF de 2001. Cette écart était calculé par la suite en proportion du produit intérieure brut au prix courant "E en % du PIB".

3-Modèle économétrique de recherche et les tests d'hypothèses :

Donc, réduire le déficit et la dette, et poursuivre la relance économique est fonction de la maîtrise des dépenses publiques dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Notre modèle économétrique est donc comme suit :

- Modèle Mathématique :

$$(Tc, B, Df) = f(E) \text{ avec } \frac{\delta Tc}{\delta E} < 0, \frac{\delta B}{\delta E} > 0 \text{ et } \frac{\delta Df}{\delta E} > 0$$

- Modèle Econométrique:

$$- Tc_t = \beta_1 + \beta_2 \cdot E_t + \varepsilon_t \quad \frac{\delta Tc}{\delta E} < 0 \quad (1)$$

$$- B_t = \alpha_1 + \alpha_2 \cdot E_t + \lambda_t \quad \frac{\delta B}{\delta E} > 0 \quad (2)$$

$$- Df_t = \gamma_1 + \gamma_2 \cdot E_t + \theta_t \quad \frac{\delta Df}{\delta E} > 0 \quad (3)$$

Les tests d'hypothèse pour les modèles économétriques sont :

- **Modèle 1 :**

Hypothèse nulle :

Il n'y a pas une relation entre l'écart "E" et le Déficit public "Df".

Hypothèse alternative :

Il y a une relation entre l'écart "E" et le Déficit public "Df".

- **Modèle 2 :**

Hypothèse nulle :

Il n'y a pas une relation entre l'écart "E" et la dette publique "B".

Hypothèse alternative :

Il y a une relation entre l'écart "E" et la dette publique "B".

- **Modèle 3 :**

Hypothèse nulle :

Il n'y a pas une relation entre l'écart "E" et le taux de croissance économique "Tc".

Hypothèse alternative :

Il y a une relation entre l'écart "E" et le taux de croissance économique "Tc".

Résultat :

Rappelons que le gouvernement a annoncé dans les DOB que la maîtrise des dépenses publiques dans le cadre de la programmation pluriannuelle permet la réduction des déficits public, la dette publique et la relance économique. Comme le montre le tableau ci dessus, Il y a des dépassements importants dans les années 2008-2009-2010-2011, ce qui nous mène à se poser des questions de

leurs influences sur le déficit public , la dette publique et la croissance économique ?

**Données relatives à la programmation pluriannuelle 2006-2014,
République Française.**

En Milliards d' Euros courants	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
AEI (1)	344,188639049	346,527622148	358,413284188	332,019909146	380,947060452	378,516018617	380,746233581	391,037284364	410,417909050
AEE (2)	364,555882571	352,155788843	371,757920253	415,079197165	407,759000414	380,172108431	388,151085295	387,277366189	399,212536886
Ecart AE Engagée (3)=(2)-(1)	20,367243522	5,628166695	13,344636065	23,059288019	26,811939962	1,656089814	7,404851714	-3,759918175	-11,205372164
Dépassement Ecart/AEI	5,92%	1,62%	3,72%	5,88%	7,04%	0,44%	1,94%	-0,36%	-2,73%
Ecart/ PIB	1,10%	0,29%	0,67%	1,19%	1,34%	0,08%	0,35%	-0,18%	-0,53%
Déficit public	-43,40	-49,49	-63,53	-138,88	-135,79	-104,96	-100,45	-86,40	-84,13
Déficit public/PIB %	-2,34%	-2,54%	-3,18%	-7,16%	-6,79%	-5,10%	-4,81%	-4,08%	-3,95%
Dette publique	1 194,20	1 253,00	1 358,20	1 531,60	1 632,50	1 754,40	1 869,20	1 953,40	2 037,80
Dette publique/PIB %	64,44%	64,40%	68,05%	78,99%	81,69%	85,19%	89,57%	92,29%	95,56%
PIB	1 853,267	1 945,670	1 995,850	1 939,017	1 998,481	2 059,284	2 086,929	2 116,565	2 132,449
TC PIB	4,59%	4,99%	2,58%	-2,85%	3,07%	3,04%	1,34%	1,42%	0,75%

Figure 2 : Établi par nous même, sur la base des données de l' Insee 2016, de la Direction Du Budget 2016 et du Journal officiel de la République Française

Sur le base du graphe ci dessous, les dépassements ont une influence négative sur le taux de croissance économique et sur le déficit public, notamment en l'année 2008, 2009 et 2010. Cette influence est elle représentative ?

Figure 3 : Dépassements des plafonds des autorisations d’engagements initiales

L’étude de la régression linéaire ($Df = -0.583 E - 0.044$) entre la variable Écart “E” et la variable déficit public “Df” montre une corrélation faible de 21,3 % , et que le modèle de régression ne restitue que 4,5 % de la dispersion totale des valeurs du déficit public “Df”.

Donc, pour le modèle N°1, nous ne rejetons pas l’hypothèse nulle :

“Il n’y a pas une relation entre l’ecart “E” et le Déficit public “Df””

L’étude de la régression linéaire ($B = -10,750 E - 0.836$) entre la variable Écart “E” et la variable dette publique “B” montre une corrélation forte de 62,4 % , et que le modèle de régression ne restitue que 39 % de la dispersion totale des valeurs de la dette publique “B”. Cette corrélation est-elle significative ?

Le tableau de l’analyse de la variance “ANOVA” montre que F de fisher calculée (4,471) est inférieure à F de fisher calculée¹¹ (5,59). La décision que nous pouvons prendre au niveau de notre échantillon (série temporelle) est le rejet de H0. Mais il y a un risque de 7,2 % de rejeter H0 alors que H0 est vraie, sachant aussi que le risque d’erreur accepté dans notre test de départ n’est que de 5 %.

En conclusion, nous ne rejetons pas H0. Pour le modèle N°2, Il n’y a pas une relation significative entre la variable ecart “E” et la variable dette publique “B”. De plus, seulement 39% de la variance de la dette publiques “B” est expliquée par la corrélation entre l’ecart “E” et la dette publiques “B”.

¹¹ Table de la loi de Fisher Snedor à 5 % de risque d’erreur

Enfin, l'étude de la régression linéaire ($Tc = 0,83E - 0,22$) entre la variable Ecart "E" et la variable taux de croissance "Tc" montre l'absence de corrélation, et que le modèle de régression restitue que 0,1 % de la dispersion totale des valeurs du taux de croissance "Tc".

Donc, pour le modèle N°3, nous ne rejettons pas l'hypothèse nulle :

"Il n'y a pas une relation entre l'écart "E" et le taux de croissance "Tc" "

Par conséquent, est-il toujours primordial de lancer des réformes consécutives sur la stratégie des dépenses publiques ?

La programmation pluriannuelle : Limites et perspectives

Les dépassements constatés entre 2008 et 2010 sont dues aux missions sous visées (Cours des comptes République Française, 2016) :

- 7 missions sur 29 pour ce qui concerne les dépenses exécutées en 2009 ;
- 11 missions sur 29 pour ce qui concerne les crédits votés en LFI 2010 ;
- 10 missions sur 29 pour ce qui concerne les dépenses exécutées en 2010 ;
- 10 missions sur 29 pour ce qui concerne les crédits votés en LFI 2011.

Pour la cours des comptes, malgré le rôle utile de la programmation pluriannuelle, elle ne suffis cependant pas. Le redressement des comptes publics ne peut venir que de réformes ambitieuses et inscrites dans la durée.

Pour la cours des comptes, ce qui est urgent, et plus il sera tardif, plus il sera coûteux, c'est un redressement des finances publiques basée sur un effort de réduction du **déficit structurel** de l'ordre de 20 Md€ par an paraît approprié et devrait être réalisé dès 2011.

Il devrait combiner des économies sur les dépenses, en priorité, et des hausses des prélèvements obligatoires, préservant autant que possible l'emploi. D'où la nécessité d'une stratégie globale touchant les recettes et les dépenses publiques comme moyen de redressement des finances publiques.

Bibliographie :

- Bouvier, M., Escalssan, M.-C., Lassale, J.-P.(2008).Finances publics (9 éd.). Paris : Lextensoéditions.
- Fouzi, L. (2015, octobre). les apports de la reforme de la loi organique relative a la loi de finances en matiere de transparence. Communication présentée au conférence d'appropriation de la loi organique des finances, Skhirat.
- Faïk, M. (2005). L'audit budgétaire. *Réforme budgétaire au Maroc*,119(21), 67-71.
- Harakat, M. (2005). Repenser et reconstruire la réforme budgétaire au Maroc.*Réforme budgétaire au Maroc*,119(21), 73-79.
- Kettani, O.(1998).Manuel d'économie (3e édition). Rabat : Editions Badr.
- Manel Benzerafa Alilat, Patrick Gibert, « Dynamique des indicateurs de reporting externe : le cas des indicateurs des projets et rapport annuels de performance annexés aux lois de finances », *Revue française d'administration publique* 2015/3 (N° 155), p. 763-778. DOI 10.3917/rfap.155.0763
- Robert Hertzog, « Les ressources publiques sous tension : victimes ou causes de la crise des finances publiques ? », *Revue française d'administration publique* 2012/4 (n° 144), p. 915-928. DOI 10.3917/rfap.144.0915
- Raynal Serge,« Gouvernance et développement durable », *La Revue des Sciences de Gestion*, 2009/5 n°239-240, p. 17-28. DOI : 10.3917/rsg.239.0017